

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-aprelda 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

©Toshkent davlat transport universiteti – 2025-yil

EKOLOGIK MUAMMOLARNING GLOBALLASHUVI SABABLI YOSH AVLODNING EKOLOGIK ONGINI SHAKLLANTIRISH

GULNOZA JOBBOROVA QADAMOVNA

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti
o'qituvchisi

E-mail: gulnoza.jobborova@inbox.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada ekologik muammolarning globallashuvi jarayoni va uning yosh avlod ongiga ta'siri o'rganiladi. Ekologik ong tushunchasi, uni shakllantirish yo'llari hamda ta'lim tizimidagi roli yoritiladi. Tahlil asosida ekologik ta'lim va tarbiyaning samarali metodlari tavsiya qilinadi. Maqolada zamonaviy metodlar, innovatsion yondashuvlar va xalqaro tajribalarga tayanilgan holda yosh avlodda ekologik madaniyatni shakllantirish mexanizmlari ko'rib chiqiladi.

Abstract: This article studies the process of globalization of environmental problems and its impact on the consciousness of the younger generation. The concept of ecological consciousness, ways of its formation and its role in the education system are highlighted. Based on the analysis, effective methods of environmental education and upbringing are recommended. The article considers mechanisms for the formation of ecological culture in the younger generation, based on modern methods, innovative approaches and international experience.

Аннотация: В статье рассматривается процесс глобализации экологических проблем и его влияние на сознание молодого поколения. Освещены понятие экологического сознания, пути его формирования и его роль в системе образования. На основе анализа рекомендуются эффективные методы экологического образования и воспитания. В статье рассматриваются механизмы формирования экологической культуры подрастающего поколения на основе современных методов, инновационных подходов и зарубежного опыта.

Kalit so'zlar: Ekologik ong, ekologik muammolar, globallashuv, ekologik tarbiya, ekologik ta'lim, yosh avlod, barqaror rivojlanish.

Keywords: Ecological awareness, environmental problems, globalization, ecological education, ecological education, young generation, sustainable development.

Ключевые слова: Экологическое сознание, экологические проблемы, глобализация, экологическое образование, экологическое воспитание, молодое поколение, устойчивое развитие.

KIRISH: Yosh avlodning ekologik ongini shakllantirish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir. Ekologik muammolarning globallashuvi, jumladan, iqlim o'zgarishi, atrof-muhit ifloslanishi va resurslarning qisqarishi, butun dunyoda ekologik ongni shakllantirishni zarur qiladi. Yoshlarning ekologik ongini shakllantirish, ularning ekologik muammolarni hal qilishga nisbatan ijtimoiy mas'uliyatini oshiradi. Bu jarayon esa ta'lim tizimining eng muhim vazifalaridan biriga aylanadi.

Yoshlar ekologik masalalar bilan bog'liq qarorlarni qabul qilishda qatnashishlari, resurslarni tejash va atrof-muhitni saqlashda faol bo'lishlari kerak. Ekologik ongni shakllantirish nafaqat ekologik muammolarni tushunish, balki o'zgarishlar kiritishga qaratilgan harakatlarni amalga oshirishga o'rgatish zaruriyatini ham anglatadi.

Maqolada ekologik ongni shakllantirish jarayoni va unga ta'sir qiluvchi omillar, shu jumladan ta'lim tizimining roli va innovatsion metodlarning ahamiyati ko'rib chiqiladi. Ekologik ta'lim va yoshlarning ekologik ongini shakllantirish bo'yicha bir qator tadqiqotlar mavjud. Ko'plab ilmiy ishlar, ekologik ta'limning yoshlarni ekologik mas'uliyatga yetaklashdagi rolini ta'kidlashadi. Ekologik ongni shakllantirishda muhim omil sifatida ta'lim metodlari, ayniqsa, interfaol o'qitish va muhitni his qilishga yo'naltirilgan pedagogik yondashuvlar ko'rsatilgan (Kollmuss & Agyeman, 2002).

Bundan tashqari, ekologik ta'limni innovatsion metodlar yordamida amalga oshirish, yoshlarni faollik va mas'uliyatga o'rgatishga imkon yaratadi. Shuningdek, ko'plab tadqiqotlar

atrof-muhit muammolariga o'rgatishning o'quv dasturlariga qo'shilishi zarurligini ta'kidlashadi (Louv, 2008). Ekologik muammolarni global miqyosda hal qilish yoshlarning ekologik ongini shakllantirishni yanada muhimlashtiradi.

Yosh avlodning ekologik ongini shakllantirish jarayonini o'rganish uchun quyidagi metodlar qo'llanilgan: Anketalar va so'rovnomalar: O'quvchilarning ekologik ongini o'lchash va ularning ekologik muammolar haqidagi bilimlarini baholash uchun anketalar tashkil etildi. Bu metod yoshlarning ekologik mas'uliyat, atrof-muhitga bo'lgan munosabati va ekologik bilimlarni aniqlashga yordam berdi.

1. Ta'lim dasturlarini tahlil qilish: Mavjud ekologik ta'lim dasturlari, o'quv materiallari va pedagogik metodlar tahlil qilindi. Bunda, o'qituvchilar va ilmiy xodimlar tomonidan taqdim etilgan ekologik ta'lim dasturlari va metodikalarni o'rganish amalga oshirildi.

2. Interfaol o'quv mashg'ulotlari: Yoshlarning ekologik ongini oshirishga qaratilgan amaliy tadbirlar va seminarlar o'tkazildi. Bu tadbirlar yoshlarni faollikka undash va ularni ekologik mas'uliyatga jalb qilishga qaratilgan edi.

3. Ijtimoiy tarmoqlarni o'rganish: Yoshlarning ekologik ongini rivojlantirishdagi ijtimoiy tarmoqlar va bloglar kabi zamonaviy platformalardan foydalanish tahlil qilindi. Yoshlar ijtimoiy tarmoqlarda ekologik masalalar bo'yicha muntazam ravishda fikr almashib, o'zgarishlar haqida ma'lumotlar almashadilar.

NATIJALAR: So'nggi yillarda ekologik muammolar global miqyosda tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Iqlim o'zgarishi, biologik xilma-xillikning kamayishi, havo va suv ifloslanishi kabi muammolar insoniyat hayot tarziga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Bunday sharoitda yosh avlodda ekologik ong va mas'uliyatni shakllantirish nihoyatda muhim hisoblanadi. Ekologik ong bu – tabiatga ongli munosabat, ekologik muammolarga nisbatan ijtimoiy mas'uliyat his qilgan holda yashash tamoyilidir. Ushbu maqolada aynan yoshlarning ekologik dunyoqarashini shakllantirish masalasi, mavjud yondashuvlar, metodlar va tajribalar asosida tahlil qilinadi.

XXI asr insoniyat taraqqiyoti bilan bir qatorda, jiddiy ekologik muammolarga ham duch kelmoqda. Aholining tez o'sishi, sanoatning keskin rivojlanishi, texnogen jarayonlarning kengayishi natijasida atrof-muhitga salbiy ta'sir ortib bormoqda. Bugungi kunda bunday ekologik muammolar yakkama-yakka davlat yoki mintaqaning emas, balki butun insoniyatning global muammosiga aylanmoqda. Shu sababli, ekologik ong va ekologik madaniyatni shakllantirish, ayniqsa yosh avlod ongiga ushbu masalalarni singdirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Yoshlarning ekologik tarbiyasi – bu nafaqat hozirgi, balki kelajak avlod hayotini asrash demakdir.

Global ekologik muammolar butun insoniyatni xavotirga solayotgan, millatlar va chegaralarga bo'ysunmaydigan muammolardir. Ularga quyidagilar kiradi: - Global isish – atmosferaga issiqxona gazlarining chiqarilishi natijasida Yer haroratining o'sishi; - Ozon qatlamining yemirilishi – Quyoshning zararli nurlari erkin o'tishiga sabab bo'lishi; - Ichimlik suvi tanqisligi – toza suv manbalarining kamayishi; - Chiqindilarning haddan tashqari ko'payishi – ayniqsa plastik chiqindilar ekologik xavfni oshiradi; - Biologik xilma-xillikning kamayishi – hayvonot va o'simlik dunyosining yo'qolib borishi.

Bu muammolar turli davlatlarning umumiy harakati, aholining ongli munosabati orqali hal qilinadi. Bu esa yosh avlodni tarbiyalashda ekologik tafakkurni ustuvor yo'nalish etib belgilashni talab qiladi.

Ekologik ong va ekologik tarbiyaning mazmuni, Ekologik ong: mohiyati, tarkibiy qismlari va ahamiyati, Ekologik ong insonning tabiatga nisbatan ongli, mas'uliyatli va ehtiyotkor munosabatini ifodalovchi murakkab ijtimoiy-psixologik tushunchadir. U insonning atrof-muhit

holati, tabiat ne'matlaridan foydalanish, ekologik muammolar va ularni bartaraf etish usullari haqidagi bilim, qarash va xatti-harakatlar yig'indisidir.

Ekologik ong shaxsda bolalikdan shakllanishi kerak bo'lgan muhim madaniy va tarbiyaviy ko'rsatkichlardan biridir. Bu ong insonning tabiatga bo'lgan munosabatini belgilaydi, uni tabiatni asrash va ekologik muammolarga befarq bo'lmaslik ruhida tarbiyalaydi.

Ekologik ongning tarkibiy qismlari: Tabiat va inson o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni anglash, Inson tabiatning ajralmas bir bo'lagi ekanini tushunishi, uning har qanday harakati ekologik muvozanatga ta'sir ko'rsatishini anglash ekologik ongning negizini tashkil etadi. Atrof-muhitga zarar yetkazadigan harakatlardan tiyilish, Mas'uliyatli ekologik ongga ega inson o'z xatti-harakatlarini baholab, tabiatga salbiy ta'sir qiladigan ishlar - chiqindilarni tartibsiz tashlash, daraxtlarni kesish, suv, havo va tuproqni ifloslantirishdan tiyiladi.

Ekologik qadriyatlarni qadrlash va ularga amal qilish. Ekologik qadriyatlar — bu tabiatni asrash, tabiiy boyliklardan oqilona foydalanish, biologik xilma-xillikni saqlash va yashil turmush tarzini qo'llab-quvvatlash kabi g'oyalar majmuidir. Ekologik ongli shaxs bu qadriyatlarni hayotining ajralmas qismi deb biladi. [3. 2023]

Ekologik muammolarni aniqlab, ularga yechim topishga harakat qilish

Ekologik ongli inson faqat tabiatni sevish bilan kifoyalanmay, balki mavjud ekologik muammolar — atmosfera ifloslanishi, iqlim o'zgarishi, suv tanqisligi, chiqindilar muammosi kabi holatlarni aniqlab, ularga yechim izlashga intiladi. U ijtimoiy faollik ko'rsatib, ekologik loyihalarda ishtirok etadi.

Bugungi globalashuv davrida ekologik muammolar insoniyat hayotini jiddiy tahdid ostiga qo'yimoqda. Iqlim o'zgarishlari, biologik xilma-xillikning kamayishi, atmosferaning ifloslanishi — bularning barchasi inson faoliyati natijasi. Bu muammolarga qarshi kurashda ekologik ongga ega avlodni shakllantirish muhim strategik vazifadir. Shu sababli, ta'lim tizimida ekologik tarbiyani kuchaytirish, bolalar va yoshlarda ekologik ong va madaniyatni rivojlantirish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Faqat ekologik ongli jamiyatgina barqaror rivojlanishga erisha oladi. Ekologik tarbiya esa – bu ongni shakllantirish vositasi bo'lib, u ta'lim tizimi, oila, jamiyat, OAV, ijtimoiy faoliyat va boshqalar orqali amalga oshiriladi.

Yosh avlodda ekologik ongni shakllantirishning yo'llari: Yoshlar ongida ekologik madaniyatni singdirish tizimli va bosqichma-bosqich yondashuvni talab etadi. Bunda quyidagi yo'nalishlar asosiy o'rin tutadi:

Ta'lim tizimi orqali

- Maktabgacha yoshdan boshlab tabiatni muhofaza qilish, tabiatga mehr uyg'otish kerak, - Maktabda "Tabiatshunoslik", "Ekologiya asoslari", "Biologiya", "Geografiya" fanlarida ekologik bilimlar berilishi zarur, - Oliy ta'limda esa "Barqaror rivojlanish", "Atrof-muhit muhofazasi", "Yashil iqtisodiyot" kabi fanlarni keng joriy etish kerak.

Ekologik loyihalar va amaliy faoliyatlar orqali

- "Yashil maktab", "Yosh ekologlar klubi" kabi tashabbuslar yoshlar faolligini oshiradi, - Daraxt ekish, chiqindi ajratish, suvni tejash kabi amaliy tadbirlar ekologik madaniyatni mustahkamlaydi.

Oilaviy tarbiya va jamiyat madaniyati

- Bola ko'p hollarda kattalar xatti-harakatini takrorlaydi. Ota-onalar va jamiyat ekologik madaniyatli bo'lsa, bolalarda ham bu sifat shakllanadi, - Oddiy turmush odatlari (masalan, chiroqni o'chirish, plastik paketdan voz kechish, qog'ozni tejash) ekologik ong uchun muhimdir, OAV va raqamli texnologiyalar vositasida, - Multfilmlar, mobil ilovalar, ekologik o'yinlar, videoroliklar orqali ekologik g'oyalar yoshlarga qiziqarli va samarali yetkaziladi, - Internet

platformalaridagi ekologik challenge'lar, ekobloglar, forumlar ekologik dunyoqarashga ijobiy ta'sir qiladi.

Ekologik muammolarning globallashuvi insoniyatning ongli yondashuviga ehtiyoj tug'diradi. Shu nuqtayi nazardan, yosh avlodning ekologik ongini shakllantirish – bugungi kundagi eng dolzarb vazifalardan biridir. Bu borada ta'lim, tarbiya, jamiyat va texnologiyalar bir yo'nalishda ishlashi zarur. Zero, kelajagimiz – bugungi yoshlar qo'lida. Agar biz ularni ekologik bilimli, mas'uliyatli, tabiatni qadrlaydigan insonlar qilib tarbiyalasak, ertangi kunimiz ham barqaror, sog'lom va yashil bo'ladi. Agar ushbu matndan maqola, prezentatsiya, metodik qo'llanma yoki tadbir ssenariysi shaklida foydalanmoqchi bo'lsangiz, ayting – kerakli formatga keltirib beraman. Yoki xohlasangiz, amaliy topshiriq, test yoki savol-javoblar ham tuzib beraman.

Yosh avlod ekologik muammolarga nisbatan sezgir bo'lishi uchun ekologik tarbiya tizimlashtirilgan bo'lishi zarur. Afsuski, mavjud ta'lim dasturlarida ekologik mavzular yuzaki yoritilgan. Shu bois, ekologik ongni shakllantirishda quyidagilar muhim:

- Ta'limda ekologik kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan integratsiyalashgan fanlar, - Oila va mahalla muhitida ekologik tarbiyani kuchaytirish, - Ommaviy axborot vositalari orqali ijobiy ekologik namunalarni targ'ib qilish.

Shuningdek, xalqaro tajriba – ayniqsa Finlyandiya, Yaponiya va Germaniyadagi maktablar tajribasi ekologik tarbiyani dastlabki bosqichlardan boshlab shakllantirish zarurligini ko'rsatmoqda.

Ekologik muammolar globallashgan bir paytda, yoshlarning ekologik ongini shakllantirish, faqatgina ma'ruzalar yoki darsliklar orqali emas, balki zamonaviy va innovatsion metodlar yordamida amalga oshirilishi kerak. Yoshlar ekologik ongni faqatgina bilim bilan emas, balki amaliy tajriba orqali ham shakllantirishi zarur. Ta'lim jarayonida ekologik muammolarni amaliy mashg'ulotlar, loyiha asosida o'rgatish, ekologik mas'uliyatni o'rgatishning samarali usuli sifatida namoyon bo'ladi. [9.2022]

Tashkil etilgan tadbirlar va amaliy mashg'ulotlar orqali yoshlar ekologik mas'uliyatni va ularning atrof-muhitga ta'sirini yanada chuqurroq tushunishga muvaffaq bo'ldilar. Biroq, bu jarayonni yanada samarali qilish uchun, ekologik ta'lim tizimi butunlay qayta ko'rib chiqilishi kerak. Yoshlarning ekologik ongini shakllantirishda zamonaviy pedagogik metodlar va atrof-muhitga ta'sir etuvchi tashabbuslarni qo'llash zarurati mavjud.

XULOSA: Ekologik muammolar globallashuvi yosh avlodning ongli ekologik qarashlariga bo'lgan ehtiyojni kuchaytirmoqda. O'quvchilar orasida ekologik madaniyatni shakllantirish bugungi kunda dolzarb vazifaga aylangan. Maktab va kollej dasturlariga alohida "Ekologik madaniyat asoslari" fanini kiritish. O'quvchilarning ekologik loyihalarda ishtirokini rag'batlantirish. O'qituvchilar malakasini oshirish bo'yicha ekologik metodika bo'yicha kurslarni tashkil qilish. Yoshlar o'rtasida ekologik tashabbuslarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash. Ekologik ongni oilada, maktabda va jamoada uzviy bog'langan tizim sifatida rivojlantirish.

ADABIYOTLAR.

1. Кодиров, Ж., Тешабоев, Н., Тешабоева, М., Абдуллаева, Г., & Мухторов, Ш. (2021, August). PRODUCTION POSSIBILITIES OF AUTUMN WHEAT VARIETIES: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1405>. In RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES (No. 18.06).

2. Turdaliev, A. T., Darmonov, D. Y., Teshaboyev, N. I., Saminov, A. A., & Abdurakhmonova, M. A. (2022, July). Influence of irrigation with salty water on the

composition of absorbed bases of hydromorphic structure of soil. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1068, No. 1, p. 012047). IOP Publishing.

3. Gulnoza Jobborova Uzbek folk ecology – formation of the foundations of ecological culture in elementary school students. E3S Web Conf. Volume 413, 2023,11, August <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202341303004>

4. Altievich, K. S., Khudargonovich, Y. M., Farhod ogli, S. A., & Komiljonovna, U. G. (2022). ADVANTAGES OF PREPARATION AND USE OF BIOFERTILIZERS FROM BIOMASS OF HIGHER AQUATIC PLANTS. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR), 8(1), 21-25.

5. Shamsidinova, G. D., Sayfullaev, A. F., Achilova, N. R., & Baratov, U. D. (2021). Prospects for the development of " Education for sustainable ecological development" on the basis of the declaration of Uzbekistan. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR), 10(3), 144-149.

6. Sayfullayev, A.F.O. (2023). SHAHARLARNI KO'KALAMZORLASH TIRISHDA KATALPA DARAXTINING AHAMIYATI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(4-2), 77-82.

7. Shamsidinova, G. D., Sayfullaev, A. F., Achilova, N. R. va Baratov, U. D. (2021). O'zbekiston deklaratsiyasi asosida "Barqaror ekologik rivojlanish uchun ta'lim"ni rivojlantirish istiqbollari. Osiyo ko'p o'lchovli tadqiqotlar jurnali (AJMR) , 10 (3), 144-149.

8. Shamsidinova, G.D., Tilakova, S. va Ahatova, M. I. (2023). O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA 2030-YIL BARQAROR RIVOJLANISH DASTURI MAQSADLARINI AMALGA OLISHDA EKOLOGIK MUAMMONI TAHLILI. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) , 9 (4), 95-97.

9. Jobborova Gulnoza Kadamovna. (2022). Formation of Ecological Culture of Primary School Students. Eurasian Scientific Herald, 7, 240–242. Retrieved from <https://geniusjournals.org/index.php/esh/article/view/1197>.

10. Jobborova Gulnoza, O'quvchi va talabalarga ekologik ta'lim berish imkoniyati "Uzluksiz ta'lim" 2019. № 3 son. 82-84.